

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов.....	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi.....	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish.....	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	41
<i>Isabekova Dilafruz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik.....	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL).....	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки.....	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida.....	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	
"Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi".....	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	

Fizika fanini o'tqitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdikulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being.	124
<i>Dilbar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quadrat qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatleri	198
<i>Salomov Abdurasul Axmadovich</i>	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
<i>Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiyev</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
<i>Sojida Safarova Saxadin qizi</i>	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
<i>Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	

Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214 Нурбаев Бахтиёр Широнови
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223 X. Xalilova, N. Niyazova
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227 Makhmudova Ujiloy Bakhtiyorovna
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230 Turumova Marjona Bakhodirovna
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241 Umarov Qobiljon
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari	245 Jannazarova Juldizxan Alliyar qizi
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250 Allaberdievna Zebinisobegim Ismoiljon qizi
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253 Khaydarova Guzalkhon
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollar	256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi
Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280 Бозорова Хулкар Одинакуловна
Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284 Турикова Лазокат Машрабовна
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar	296 Javohir Baxtiyorovich Shukurov
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari	305 Holikulova Feruza Xasanovna
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvoriga ta'siri	309 Tosheva Sayyora Raxmonqulovna
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari	314 Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari	318 Turdiyeva Navruza Sheraliyevna
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish	323 Avazova Xidoyat Zafar qizi

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfografik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalar mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalar axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari ..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkieva Munisa Shonazar kizi	
ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalar media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития.....	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи	
Академический стресс и формирование механизма "самообвинения" у студентов.....	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
Olloberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
	Abdullayev Suxrob Sayfullayevich	
	STEAM texnologiyalari va uning qo'llanilishi	431
	Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
	Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	435
	Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi	
	Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	438
	Рафиев Фарход Акилович	
	Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	441
	Aziboyev Shuhrat Olimovich	
	Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	445
	Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov	
	O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	449
	Xolmatova Sabohat Ilhomovna	
	O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	453
	Boychayeva Sharifa Saidkulovna	
	Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания "диктоглосс"	458
	Касымова Феруза Суннатовна	
	Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	463
	Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi	
	O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	467
	Ostonova Madina Furqat qizi	
	Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	471
	Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich	
	Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	475
	Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi	
	Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	479
	Irgasheva Madina Irgashovna	
	Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissasi	484
	Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
	Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	487
	Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	491
	Axmedova Orzigul Tulqinovna	
	Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	498
	Erkayev Elmirza Temirovich	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari.....	503
	Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li	
	Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	509
	Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	
	Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	514
	Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi	
	Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari.....	517
	Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi	
	O'quv bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	520
	Sattarova Gulinoza Salim qizi	
	Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati.....	523
	Turg'unov Baxtiyor O'rolovich	
	Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari	526
	Eryigitov Dilshod Xolboyevich	
	Digitalization as a Driver of Inclusive Education: Enhancing Accessibility, Equity, and Learning Outcomes	529
	Muhabbat Nazaraliyevna Toshmurodova	

Digital Transformation of HRM in Higher Education: Evidence from Uzbekistan	534
D. Umirova	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning integrativ metodikasi	538
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Refleksiv o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari.....	542
Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li	
Dasturlashtirilgan ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi.....	546
Sharipova Nodira Ilxom qizi	
Digital Platforms and Tools Used in Engineering Education (Solid Edge, Solidworks, Fusion 360, ETC.) ...	552
Umirov Ilkhom Iskandar ugli	
Kognitiv og'ishlar va fanatizm: nazariy tahlil va talabalar o'rtasida empirik tadqiqot	556
Shohruh Shodiboyev	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari...	562
To'rabekova Aziza Mirzabek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish kompetensiyalarining psixologik asoslari	566
Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari.....	572
Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich	
Talabalarda stress va motivatsiya o'rtasidagi munosabat.....	577
Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslari	583
Amonov Mirjon Namozovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish bosqichlari	587
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z boyligini oshirishning pedagogik-psixologik muammolari yuzasidan mulohazalar	590
Shaxnoza Allaberganova	
Umumta'lim maktablarida biologiya darslarida innovatsion o'qitish metodlaridan foydalanish tadqiqotining tahlili.....	594
Mamadallyeva Barnoxon Ibragimovna	
Haykaltaroshlik fanining shakllari va metodlari	598
Qodirov Bobirjon Botirjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining shaxsiy-kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari.....	603
Dusmetova Maksuda Matnazarovna	
Onalik munosabatlari buzilishining psixologik omillari	608
Kasimova Xulkar Atabayevna	
Hayot faoliyati xavfsizligi o'qituvchisining metodik faoliyati	612
Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida global kompetensiyalar va Soft Skills asosida konfliktologik madaniyatni shakllantirish	616
Azimova Osiyoxon Adxam qizi	
Raqamli ta'lim muhiti doirasida pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammolari	620
Zikirova Dildora Shuhrat qizi	
Aralash ta'lim modelida yozish ko'nikmasini baholash	624
Qaratayeva Nilufar Faxridin qizi	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida korporativ madaniyat kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari	629
Z. M. Zarifova	

ARALASH TA'LIM MODELIDA YOZISH KO'NIKMASINI BAHOLASH

Qaratayeva Nilufar Faxridin qizi

Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti
Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida 3-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada aralash ta'lim modeli asosida talabalarning ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash mezonlari va rubrikalarini takomillashtirish masalasi yoritilgan. Tadqiqotda akademik yozuvni baholashning asosiy mezonlari tahlil qilinib, formativ baholash hamda analitik rubrika modeli taklif etilgan. Taklif etilgan yondashuv baholashning obyektivligi va shaffoqligini oshirish hamda talabalarning yozish kompetensiyasini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, blended learning, ingliz tili, yozish ko'nikmasi, akademik yozuv, baholash mezonlari, rubrika, formativ baholash, feedback.

Abstract: This article discusses the improvement of assessment criteria and rubrics for evaluating university students' English writing skills in a blended learning environment. The study analyzes the main criteria for assessing academic writing and proposes an analytical rubric integrated with formative assessment. The proposed approach enhances the objectivity and transparency of assessment while contributing to the effective development of students' academic writing competence.

Key words: blended learning, English language, writing skills, academic writing, assessment criteria, rubric, formative assessment, feedback.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования критериев оценивания и рубрик для оценки навыков письменной речи студентов на английском языке в условиях смешанного обучения. Проанализированы основные критерии оценивания академического письма, предложена модель аналитической рубрики и формативного оценивания. Предлагаемый подход способствует повышению объективности и прозрачности оценивания, а также эффективному развитию компетенции академического письма студентов.

Ключевые слова: смешанное обучение, blended learning, английский язык, навыки письма, академическое письмо, критерии оценивания, рубрика, формативное оценивание, обратная связь.

KIRISH

Oliy ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish jarayonida yozish ko'nikmasini shakllantirish muhim metodik vazifalardan biri hisoblanadi. Yozma nutq talabaning til birliklaridan ongli foydalanishi, fikrni mantiqiy ifodalashi, dalillarni tizimli bayon qilishi va akademik uslub talablariga rioya etishini talab qiladi. Shu sababli ingliz tilida yozish ko'nikmasini rivojlantirish nafaqat grammatik yoki leksik bilimlarni o'zlashtirish, balki mustaqil fikrlash, matn yaratish, tahrirlash va o'z-o'zini baholash kabi murakkab faoliyatlar bilan bog'liqdir.

Bugungi kunda aralash ta'lim modeli ingliz tilini o'qitishda samarali pedagogik yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. Aralash ta'lim an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari va raqamli ta'lim muhitini uyg'unlashtiradi. Bunday sharoitda talaba o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, mustaqil topshiriqlarni bajaradi, onlayn platformalarda yozma ishlarni yuklaydi, o'qituvchi va tengdoshlaridan fikr-mulohaza oladi hamda o'z matnini qayta tahrirlaydi. Mavjud tadqiqotlarda ingliz tilida akademik yozuvni rivojlantirishning didaktik ta'minoti, yozma nutqni shakllantirishda uchraydigan metodik va psixologik to'siqlar, grammatik hamda leksik muammolar, kommunikativ yondashuv, shuningdek, aralash ta'lim modelida grammatika va yozish ko'nikmasini integratsiyalash masalalari o'rganilgan. O'zbek olimlari, jumladan, Sh.Sh. Allamova tadqiqotlarida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini aralash ta'lim asosida tashkil etish mexanizmlari tahlil qilingan.

Biroq aralash ta'lim sharoitida ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash mezonlari va rubrikalarini takomillashtirish masalasi alohida metodik muammo sifatida yanada chuqur yoritilishi zarur. Chunki yozish ko'nikmasini baholash faqat yakuniy matnni tekshirish bilan cheklanmasligi kerak. Bunda talabaning yozish jarayonidagi

faolligi, onlayn topshiriqlarni bajarishi, feedbackdan foydalanishi, matnni qayta tahrirlashi va o'z-o'zini baholash ko'nikmalari ham inobatga olinishi lozim.

Mazkur maqolaning maqsadi aralash ta'lim modeli asosida talabalarning ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash mezonlari va rubrikalarini takomillashtirishga doir metodik yondashuvni asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- aralash ta'lim sharoitida yozish ko'nikmasini baholashning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- akademik yozuvni baholashga doir asosiy mezonlarni belgilash;
- formativ va summativ baholashni uyg'unlashtiruvchi metodik modelni ishlab chiqish;
- ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash uchun analitik rubrika namunasini taklif etish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda aralash ta'lim (blended learning) modeli chet tillarini o'qitish metodikasining eng dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylandi. Graham (2006) ushbu modelni auditoriya mashg'ulotlari va elektron ta'lim texnologiyalarining integratsiyasi sifatida tavsiflaydi hamda uning asosiy afzalligi o'quv jarayonining moslashuvchanligini oshirish va talabalarni mustaqil ta'limga yo'naltirishda ekanligini ta'kidlaydi. Keyingi tadqiqotlarda blended learning modeli nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki til kompetensiyalarini, ayniqsa yozish ko'nikmasini rivojlantirishda ham yuqori samaradorlikka ega ekanligi qayd etilgan. Onlayn platformalarning qo'llanilishi yozma topshiriqlarni bosqichma-bosqich bajarish, ularni qayta tahrirlash hamda o'qituvchi va tengdoshlardan tezkor fikr-mulohaza olish imkoniyatini yaratadi.

Akademik yozuvni baholash masalalari Weigle (2002), Brown (2004), Hyland (2003) hamda Harmer (2004) tadqiqotlarida batafsil yoritilgan. Mazkur olimlar yozma ishlarni baholashda mazmun, matnning mantiqiy tuzilishi, grammatik to'g'rilik, leksik boylik, koherensiya va akademik uslub asosiy mezonlar ekanligini qayd etadilar. Ularning fikricha, yozish ko'nikmasini baholash faqat grammatik xatolarni aniqlash bilan cheklanmasdan, talabani fikrni ilmiy uslubda bayon eta olish kompetensiyasini ham aks ettirishi kerak.

Yozma ishlarni baholashning samarali vositalaridan biri sifatida analitik rubrikalar keng qo'llanilmoqda. Brookhart (2013) rubrikalar o'qituvchiga baholashni standartlashtirish imkonini bersa, Andrade (2005) ular talabalarda o'z-o'zini baholash va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantirishini ta'kidlaydi. Shu sababli rubrikalar bugungi kunda formativ baholashning ajralmas elementi sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillardagi ilmiy izlanishlar formativ baholashni aralash ta'lim bilan integratsiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Zhong va Yang (2021) rubrika asosidagi self-assessment va peer assessment talabalar akademik yozuvining sifatini oshirishini ilmiy asoslagan. Nguyen, Lee va Le (2023) blended learning muhitida tashkil etilgan formativ baholash modeli talabalarning o'quv faolligi, motivatsiyasi hamda yozma ishlarning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Khodabandeh va Hemmati (2022) esa blended va flipped learning sharoitida peer assessmentdan foydalanish argumentativ esse yozish ko'nikmasini rivojlantirish bilan birga, tanqidiy fikrlash va reflektiv yondashuvni ham kuchaytirishini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Fadhlly elektron screencast-feedback va analitik rubrikalarning uyg'un qo'llanilishi yozish sifatini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatgan.

Mahalliy tadqiqotlarda ham aralash ta'limni joriy etish masalalari o'rganilgan. Jumladan, Sh.Sh. Allamova oliy ta'lim muassasalarida aralash ta'limni tashkil etishning metodik va tashkiliy mexanizmlarini ishlab chiqqan. Muallifning ishlari aralash ta'limning umumiy didaktik asoslarini yoritishga xizmat qilgan bo'lsa-da, ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholashning rubrikalar asosidagi metodik modeli alohida tadqiq etilmagan.

Muallifning avvalgi ilmiy ishlari akademik yozuvning didaktik ta'minoti, metodik va psixologik to'siqlar, grammatik hamda leksik muammolar, kommunikativ yondashuv va aralash ta'lim modelida grammatika bilan yozish ko'nikmasini integratsiyalash masalalariga bag'ishlangan. Biroq ushbu tadqiqotlarda yozish ko'nikmasini baholashning kompleks mezonlari, formativ va summativ baholashni birlashtiruvchi analitik rubrika hamda auditoriya va onlayn faoliyatni yagona baholash tizimiga integratsiyalash mexanizmi yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro tadqiqotlarda yozish ko'nikmasini baholashning alohida komponentlari chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, ularni aralash ta'lim modeli sharoitida yagona metodik tizim sifatida qo'llash, ayniqsa O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari uchun moslashtirilgan analitik rubrika ishlab chiqish masalasi ochiq qolmoqda. Mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot nazariy-metodik xarakterga ega bo'lib, unda tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash, aralash ta'lim texnologiyalari, akademik yozuv, formativ baholash va rubrikalar asosida baholashga oid ilmiy-metodik manbalar o'rganildi.

Tadqiqotda quyidagi metodik yondashuvlar asos qilib olindi:

Birinchidan, kompetensiyaviy yondashuv asosida yozish ko'nikmasi grammatik bilim, leksik boylik, mantiqiy fikrlash, matn tuzish va akademik uslubga rioya qilish kabi komponentlar bilan bog'liq holda tahlil qilindi.

Ikkinchidan, aralash ta'lim yondashuvi asosida auditoriya va onlayn faoliyatni yagona baholash tizimiga birlashtirish zarurligi belgilandi.

Uchinchidan, formativ baholash yondashuvi asosida talabaga yozish jarayonida muntazam feedback berish va matnni qayta tahrirlash imkoniyatini yaratish muhimligi asoslandi.

To'rtinchidan, analitik rubrika asosida yozma ishni bir nechta mezonlar bo'yicha baholash talabani kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga xizmat qilishi ko'rsatildi.

Aralash ta'lim sharoitida ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash uch bosqichda tashkil etilishi maqsadga muvofiq deb belgilandi.

Birinchi bosqich - diagnostik baholash. Bu bosqichda talabalarning dastlabki yozish darajasi aniqlanadi. Talabalarga qisqa esse, paragraph writing yoki opinion writing topshirig'i beriladi. Ushbu topshiriqlar orqali ularning grammatik, leksik, mazmuniy va strukturaviy muammolari aniqlanadi.

Ikkinchi bosqich - formativ baholash. Bu bosqichda talabalar yozma ishni bosqichma-bosqich bajaradi. O'qituvchi Google Classroom, Moodle, Google Docs yoki boshqa raqamli platformalar orqali topshiriqlar beradi, izohlar yozadi, xatolarni ko'rsatadi va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Talabalar esa ushbu feedback asosida o'z matnini qayta ishlaydi.

Uchinchi bosqich - summativ baholash. Bu bosqichda yakuniy yozma ish analitik rubrika asosida baholanadi. Baholashda mazmun, tuzilish, grammatika, leksika, koherensiya, akademik uslub, onlayn faollik va tahrirlash sifati hisobga olinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijasida aralash ta'lim modelida ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash uchun quyidagi asosiy mezonlar taklif etildi.

1. Mazmunning to'liqligi

Bu mezon talabani mavzuni qay darajada ochib bergani, asosiy fikrni aniq ifodalagani, dalillar keltirgani va mavzudan chetga chiqmaganligini baholashga xizmat qiladi. Akademik yozuvda mazmunning asoslanganligi talabani tanqidiy fikrlash darajasini ham ko'rsatadi.

2. Matnning tuzilishi

Matnning kirish, asosiy qism va xulosadan iborat bo'lishi, paragraph tuzilishining saqlanishi, fikrlarning izchil joylashuvi va umumiy kompozitsiya ushbu mezon orqali baholanadi. Tuzilishi aniq bo'lgan matn o'quvchi tomonidan oson qabul qilinadi.

3. Grammatik to'g'rilik

Fe'l zamonlari, gap tartibi, artikllar, predloglar, subject-verb agreement, murakkab gaplar va boshqa grammatik konstruksiyalardan to'g'ri foydalanish yozma nutq sifatini belgilovchi muhim omildir. Bunda faqat xatolar soni emas, balki xatolarning matn mazmuniga ta'siri ham hisobga olinadi.

4. Leksik boylik

Talabani mavzuga mos so'zlardan foydalanishi, akademik leksika, sinonimlar, collocation va terminlarni o'rinli qo'llashi baholanadi. Leksik boylik yozma fikrning aniq, ravon va ilmiy ifodalanishiga yordam beradi.

5. Koherensiya va koheziya

Matndagi fikrlarning mantiqiy bog'liqligi, linking words va transition phrases vositalaridan foydalanish darajasi baholanadi. Koherensiya fikrlar izchilligini, koheziya esa gaplar va paragraflar o'rtasidagi til vositalari orqali bog'lanishni ta'minlaydi.

6. Akademik uslub

Rasmiy bayon, obyektivlik, manbalardan foydalanish, iqtibos keltirish, plagiarizmdan saqlanish va ilmiy uslub talablariga rioya qilish ushbu mezonning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

7. Onlayn ta'limdagi faollik

Aralash ta'limda talabani faolligi faqat auditoriyadagi ishtirok bilan cheklanmaydi. Moodle, Google Classroom, Google Docs yoki boshqa raqamli platformalarda topshiriqlarni bajarish, muhokamalarda qatnashish, fayllarni o'z vaqtida topshirish va elektron feedbackdan foydalanish ham baholash jarayoniga kiritilishi kerak.

8. Feedbackdan foydalanish va tahrirlash

Talabani o'qituvchi yoki tengdoshlari bergan fikr-mulohazalar asosida matnni qayta ko'rib chiqishi, xatolarni tuzatishi, gaplarni yaxshilashi va yakuniy variantni takomillashtirishi yozish kompetensiyasining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Quyida taklif etilayotgan analitik rubrika modeli keltiriladi.

1-jadval: Aralash ta'lim modelida ingliz tilida yozish ko'nikmasini baholash uchun analitik rubrika

Mezonga oid ko'rsatkichlar	Yuqori daraja - 5 ball	O'rta daraja - 3-4 ball	Past daraja - 1-2 ball
Mazmun	Mavzu to'liq ochilgan, fikrlar dalillar bilan asoslangan	Mavzu qisman ochilgan, ayrim fikrlar yetarli asoslanmagan	Mavzu yuzaki yoritilgan, asosiy fikr noaniq
Tuzilish	Kirish, asosiy qism va xulosa izchil bog'langan	Tuzilish mavjud, lekin ayrim mantiqiy uzilishlar bor	Matn tuzilishi aniq emas
Grammatika	Grammatik xatolar juda kam, murakkab tuzilmalar to'g'ri qo'llangan	Xatolar mavjud, lekin mazmunga kuchli ta'sir qilmaydi	Xatolar matnni tushunishga xalaqit beradi
Leksika	Akademik va mavzuga mos so'zlar o'rinli qo'llangan	So'z boyligi yetarli, ammo takrorlar uchraydi	Leksik imkoniyat cheklangan, noto'g'ri so'zlar ko'p
Koherensiya va koheziya	Fikrlar mantiqiy va ravon bog'langan	Bog'lanish qisman saqlangan	Fikrlar uzviy bog'lanmagan
Akademik uslub	Rasmiy uslub va akademik talablar to'liq saqlangan	Uslubda ayrim kamchiliklar bor	Akademik uslub talablariga rioya qilinmagan
Onlayn faollik	Topshiriqlar o'z vaqtida va sifatli bajarilgan	Ayrim topshiriqlar kechikkan yoki to'liq emas	Onlayn faollik sust
Tahrirlash	Feedback asosida matn sezilarli yaxshilangan	Tahrirlash qisman bajarilgan	Feedbackdan foydalanilmagan

Ushbu rubrika bo'yicha maksimal ball 40 ballni tashkil etadi. Natijalarni quyidagicha talqin qilish mumkin:

- 36-40 ball - yuqori daraja;
- 30-35 ball - yaxshi daraja;
- 22-29 ball - qoniqarli daraja;
- 21 ball va undan past - rivojlantirish talab etiladi.

Mazkur rubrika talabalarning yozma ishlarini ko'p tomonlama baholashga imkon beradi. Unda yakuniy matn sifati bilan birga talabani yozish jarayonidagi ishtiroki, onlayn faolligi va tahrirlash ko'nikmasi ham hisobga olinadi.

Aralash ta'lim modelida yozish ko'nikmasini baholash an'anaviy baholashdan bir qator jihatlari bilan farq qiladi. An'anaviy baholashda asosan yakuniy yozma ish tekshiriladi. Aralash ta'limda esa talabani butun o'quv jarayonidagi faoliyati, ya'ni auditoriyadagi ishtiroki, onlayn topshiriqlarni bajarishi, mustaqil ishlashi, feedbackdan foydalanishi va matnni qayta tahrirlashi ham baholanishi lozim. Taklif etilgan rubrika baholash jarayonining obyektivligi va shaffofligini oshiradi. Talaba yozma ishni bajarishdan oldin qaysi mezonlar asosida baholanishini biladi. Bu esa uning o'quv faoliyatini maqsadli tashkil etishiga yordam beradi. O'qituvchi uchun esa rubrika baholashdagi subyektivlikni kamaytiradi va talabani individual rivojlanish dinamikasini aniqlash imkonini beradi.

Rubrikadan foydalanishning yana bir muhim jihati shundaki, u feedback jarayonini tizimli qiladi. O'qituvchi har bir mezon bo'yicha aniq tavsiya beradi. Talaba esa ushbu tavsiyalar asosida yozma ishini qayta tahrirlaydi. Natijada yozish jarayoni bir martalik topshiriq emas, balki bosqichma-bosqich takomillashib boradigan faoliyatga aylanadi.

Aralash ta'lim sharoitida rubrika peer assessment va self-assessment jarayonlarida ham samarali qo'llanishi mumkin. Talabalar bir-birining yozma ishlarini aniq mezonlar asosida tahlil qilganda, ular nafaqat tengdoshining xatolarini ko'radi, balki o'z yozuvidagi kamchiliklarni ham chuqurroq anglaydi. Bu esa kommunikativ yondashuv, hamkorlikda o'qitish va refleksiv ta'lim tamoyillariga mos keladi.

Taklif etilgan baholash modeli o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatni ham o'zgartiradi. O'qituvchi faqat baho qo'yuvchi shaxs emas, balki yozish jarayonini yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va rivojlanishni kuzatuvchi metodik rahbar vazifasini bajaradi. Talaba esa passiv ijrochi emas, balki o'z yozma ishini tahlil qiluvchi

chi, tahrir qiluvchi va takomillashtiruvchi faol subyekt sifatida shakllanadi. Aralash ta'limda onlayn va auditoriya faoliyatini yagona baholash tizimiga birlashtirish yozish ko'nikmasini uzluksiz rivojlantirish imkonini beradi. Masalan, auditoriyada mavzu muhokama qilinadi, onlayn platformada draft yoziladi, Google Docs orqali feedback beriladi, so'ngra yakuniy variant topshiriladi. Bunday yondashuv yozish jarayonining barcha bosqichlarini nazorat qilish va baholashga yordam beradi.

Tadqiqotning cheklangan tomoni shundaki, ushbu maqolada taklif etilgan rubrika nazariy-metodik model sifatida ishlab chiqildi. Kelgusida uni tajriba-sinov jarayonida qo'llash, eksperimental va nazorat guruhlari natijalarini qiyosiy tahlil qilish, matematik-statistik usullar yordamida samaradorligini aniqlash maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, aralash ta'lim modelida ingliz tilida yozish ko'nikmasini rivojlantirishda baholash mezonlari va rubrikalarni takomillashtirish muhim metodik ahamiyatga ega. Yozish ko'nikmasi murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lgani sababli uni baholash ham ko'p komponentli bo'lishi kerak. Taklif etilgan baholash mezonlari mazmun, tuzilish, grammatika, leksika, koherensiya va koheziya, akademik uslub, onlayn faollik hamda feedbackdan foydalanish kabi jihatlarni qamrab oladi. Ushbu mezonlar talabalarning ingliz tilida yozma nutqini har tomonlama baholashga xizmat qiladi.

Aralash ta'lim sharoitida rubrikalardan foydalanish baholash jarayonining obyektivligi va shaffofligini ta'minlaydi, talabalarning xatolarini aniq ko'rsatadi, feedback samaradorligini oshiradi hamda o'z-o'zini baholash va tahrirlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, onlayn va auditoriya faoliyatini yagona metodik tizimga birlashtirish orqali yozish ko'nikmasini izchil rivojlantirish imkonini yaratadi.

Kelgusida mazkur rubrikani amaliy tajriba-sinov jarayonida qo'llash va uning samaradorligini statistik tahlil asosida aniqlash aralash ta'lim modelida ingliz tilida yozish ko'nikmasini rivojlantirish metodikasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qaratayeva N.F. Didactic Support for Developing Academic Writing Skills in English via Blended Learning Environments // International Scientific Journal. Volume 5, Issue 5. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20302461>
2. Qaratayeva N.F. Talabalarda ingliz tilida yozma nutqni shakllantirishda uchraydigan metodik va psixologik to'siqlar // Guliston davlat pedagogika instituti "Sayhun ilmiy axborotnomasi" ilmiy-uslubiy jurnali. 2025-yil, 4-son.
3. Qaratayeva N.F. Talabalarning ingliz tilida yozma nutqini rivojlantirishda grammatik va leksik muammolar // "Raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish: muammo va yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 10-fevral, 2026-yil. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20702254>
4. Qaratayeva N.F. Ingliz tilida yozish ko'nikmasini rivojlantirishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati // "Raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish: muammo va yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 10-fevral, 2026-yil. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20702277>
5. Qaratayeva N.F. Aralash ta'lim modelida ingliz tili grammatikasi va yozish ko'nikmasini o'qitish // Qo'qon DPI Ilmiy xabarlar jurnali. ISSN: 3030-3958. №7, 2025.
6. Allamova Sh.Sh. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini aralash ta'lim asosida tashkil etish mexanizmlari // "Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalarining dolzarb masalalari" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tezislari to'plami. Nukus, 2023. 2–3 may. B. 310–312.
7. Allamova Sh.Sh. O'quv jarayonini aralash ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish // Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy-uslubiy materiallar.
8. Graham C.R. Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions // The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco: Pfeiffer, 2006.
9. Hyland K. Second Language Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
10. Brown H.D. Language Assessment: Principles and Classroom Practices. New York: Pearson Education, 2004.
11. Weigle S.C. Assessing Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
12. Brookhart S.M. How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. Alexandria: ASCD, 2013.
13. Andrade H.G. Teaching with rubrics: The good, the bad, and the ugly // College Teaching. 2005. Vol. 53, No. 1. P. 27–31.
14. Harmer J. How to Teach Writing. Harlow: Pearson Education Limited, 2004.
15. Oshima A., Hogue A. Writing Academic English. New York: Pearson Longman, 2006.
16. Zhong Y., Yang M. Formative Assessment in Higher Education Classrooms: Second Language Writing Learning // International Journal of TESOL Studies, 2021.
17. Khodabandeh F., Hemmati F. Comparing the effect of peer assessment in blended, flipped and face-to-face classes: The case of argumentative essays // Journal of English for Academic Purposes, 2022.
18. Nguyen T.P.V., Lee Y.F., Le T.H. Applying a formative assessment model for a blended learning environment to promote students' engagement and motivation // Journal of Information Technology Education, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.